

O'ZBEK TILIDA IT SOHASIGA OID TERMINLARNING LEKSIK SEMANTIK TAHLILI

Fazliddinova Gunesh Fazliddin qizi

fazliddinovagunesh@gmail.com

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10403965>

Kompyuter jargon leksikasi - faol rivojlanayotgan dinamik tizim bo'lib (kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasi), ingliz tili leksikasining o'zbek tiliga kirib kelishining yo'llaridan biri hisoblanadi. Kompyuter jargonining aksariyat qismi rasmiy terminologiyani tashkil etadi.

Jargonizmlarni nafaqat og'zaki nutqda, nafaqat ko'p sonli elektron hujjat va xatlarda, nafaqat vertual konferensiyalarda, balki rasmiy nashrlarda va hurmatga sazovor kompyuter sohasidagi nashrlarda ham uchratish mumkin. Kompyuter jargonini til tizimidagi boshqa birliklardan farqli jihatini ko'rsatib o'tish shart.

Kompyuter tizimiga oid leksikada ifodali vositalar katta qismini egallasa xam nutqda ularning nisbatan kamroq qismidan foydalaniladi. Shu o'rinda 1600dan ortiq leksik birlikni o'zida qamrab olgan on line tizimida faoliyat ko'rsatuvchi kompyuter slengi lug'atini misol tariqasida keltirish mumkin. Tabiiyki hatto katta ish tajribasiga ega bo'lgan kompyuter sohasi mutaxasisi ham bu qadar katta qamrovdagi jargonizmlarni bilmasligi mumkin.

Bu kabi dinamik rivojlanayotgan sohada yangi leksikaning paydo bo'lishi mantiqan to'g'ri, biroq kompyuter sohasidagi jargonlarning aksariyat qismi yangi yasalgan so'zlar emas, til tizimida mavjud bo'lgan birliklar tashkil etadi, ular o'zining avvalgi shaklida yoki biroz transformatsiyaga uchragan shaklida qo'llaniladi. Affiksatsiya, so'z yasalishi va abbriviatsiya jarayonlarini tahlil qilgan holda shuni ta'kidlash lozimki kompyuter sohasiga oid jargonizmlarni yasashning keng tarqalgan yo'li bu so'z ma'nosining metaforik nuqtai nazardan o'zgarishi va so'z o'yinidir.

Bu kabi moyillik xam ingliz xam o'zbek tillarida uchraydiga holat. Zamonaviy o'zbek tiliga kompyuter sohasidagi jargonlar ingliz zabon terminologiyaning transkripsiya va transliteratsiya uslublari orqali kirib keladi. Kompyuter jargonidan tashqari semantik jihatdan yangilangan so'zlar ham tilga kirib kelmoqda.

Bu jarayonni biz ikkilamchi nominatsiya deb ataymiz va u o'z navbatida funksiyalarini keltirib chiqaradi. Misol tariqasida quyidagi iboralarni keltirish mumkin: baton – klaviatura, venik – vinchester, burga – pragrammadagi xatoliklar, ko'z – monitor, bochkacha – portativ kompyuter (notebook). Aksariyat hollarda yangi so'zlar so'z tovush shaklining o'zgartirilishi orqali yasaladi va og'zaki nutq ya'ni quyi darajadagi so'zlashuv leksikasi kabi qabul qilinadi.

Filologlar, tilshunoslar va tarjimonlar ilmiy texnika sohasiga katta hajmdagi terminlar, turli qisqartmalarning keng tarqalganligi, bir sintaktik qurilmalar o'rniga boshqalarining ishlatilishi, bir turdagi grammatik konstruksiyalarning ikkinchi bir turdagi konstruksiyalar orqali tarjimada berilishi va b. holatlari xosdir deb ta'kidlashadi.

L.I.Borisova o'zining “Перевод неологизмов с английского языка на русский в научно-технических текстах” nomli qo'llanmasida alohida e'tiborni slengga qaratib, aksar qismi lug'at tizimiga kiritilmagani bois, sohaga oid adabiyotlar tarjimasida sleng katta qiyinchiliklar tug'dirishini ta'kidlaydi.

Filologiya fanlari doktori V.D.Tabanakova o'zining "Пролегомены к денотативной модели перевода компьютерных терминов" nomli maqolasida shunday fikrni bildiradi: «informatson texnologiyalar sohasiga oid matnlar tarjimasining qiyinligi aksar kompyuter atamalari ekvivalentsiz leksikaga oid bo'lib o'zbek tilida doimiy muqobili mavjud emasligidandir».

"Норма-ТМ" tarjimalar byurosi ishchisi, tarjimon L.L.Kutina o'zining "Языковые процессы, возникающие при становлении терминологической системы" nomli maqolasida tarjimaning asosiy muammosi unung to'g'ri qabul qilinishi va tushunilishidir deb ta'kidlaydi.

«Bayon qilinishning qisqaligi va iboralar shakllarining aniqligi, matnning maxsus atamalar va qisqartmalar bilan boyitilganligi tarjimonning tarjima olib borilayotgan sohada chuqur bilimga ega ekanligini bildiradi».

Shunday qilib, ko'p ma'noli so'zlar ekvivalentsiz leksika, sinonimlar qatoridan mos leksik birlikning tanlanishi, sleng, fon bilimlarning mavjud emasligi, matnning maxsus atamalar va qisqartmalar bilan boyitilganligi, sohaga oid matnlar bilan ishlashda vujudga keladigan ayrim muammolardir, xolos.

Atamalar – fan va texnikaning ma'lum bir sohasida aniq bir ma'noda ishlatiluvchi so'z va so'z iboralaridir. Ular ishlab chiqarishning ma'lum bir sohasiga oid aniq tushuncha, jarayon, predmet nomini ifodalashi shart.

Ikkinchi tomondan O.S.Axmanova o'zining "Лингвистические проблемы перевода" nomli maqolasida shuni ta'kidlaydiki kompyuter terminologiyasining o'ziga xos jihati bu uning etaforaga boyligiga, obrazligidadir. Kompyuter texnologiyasi sohasi uning yaratuvchilari va undan foydalanuvchilari nazdida xotiraga o'zining tiliga ega va ba'zi hollarda virus bilan kasallanishi mumkin bo'lgan aqli mavjudotdir.

Yana shunday bir holni ko'zdan qochirmaslik kerakki kompyuter texnologiyasi sohasi tilining aksar qismi jargonizmlardan iborat bo'lib ular o'zlashtirish (kalka va yarim kalka) orqali nafaqat mutaxassislar til doirasiga, balki xo'jalik sohalariga ham kirib keladi, chunki kompyuter nafaqat mutaxassislar tomonidan, qolaversa barcha kasb va yoshdagi insonlar tomonidan ishlatiladi, va bu xususiyatni biz e'tibordan qochirmasligimiz kerak».

Yuqorida keltirilgan qo'llanmalar va maqolalarni tahlil qilib chiqib atamalar bilan ishlashda 3 xususiyatiga e'tibor qaratish lozim.

1. Atama ifodalab kelayotgan tushuncha mazmunini to'g'ri talqin qilish uchun ushbu atama fan va texnikaning qaysi sohasiga oid ekanligini aniqlash joizdir.
2. Atama faqat birgina tushunchaga bog'liqligi, uning bir ma'noliligiga qaramasdan uni ma'no jihatidan chegaralangan birlik deb qabul qilish noto'g'ridir, ya'ni texnik ma'noga ega bo'lgan qator atamalar sohalar doirasida, kontekstdan kelib chiqqan holda o'z ma'no doirasini o'zgartirishi mumkin.
3. Atamalarni to'g'ri tushunish, talqin qilish va tarjimada berish uchun ularning morfologik tuzilishini, boshqa umumiste'mol so'zlardan farqlovchi sematik xususiyatlarni, atama – iboralarning asosiy turlarini, tuzilishi va qo'llanilishi jihatlarini bilish darkor.

Barcha atamalar o'z tuzilishi jihatidan quyidagi guruhlarga bo'linadi.

- oddiy atamalar - matrix, modem, joystick;
- murakkab atamalar - software, workstation, interface;
- atama-iboralar - flat liquid crystal device (LCD) display, letter-quality printing;

Oddiy atamalar bir tizim doirasida joylashgan bo`lib bir ma`noliligi bilan farqlanadi, malum bir mavzu doirasida kalit so`zlar vazifasini bajaradi.

Murakkab atamalar bir tizim doirasida uchrashi mumkin, biroq kontekstdan kelib chiqqan holda turli ma`nolarda qo`llaniladi. Masalan: workstation – ishchi stansiya (information texnologiyalar sohasida), bosh oshpazning ish joyi (restoran xizmatlari sohasida), va b.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni ta`kidlash lozimki bu kabi atamalarni ma`no jihatidan ya`ni kontekstdan kelib chiqib tarjima qilish lozim. Termin iboralar so`zlar ketma ketligidan iborat, bu holda asosiy element oxirgi so`z, aniqlovchi bo`lib esa so`nggi so`zdan bitta oldin keladigan so`z, so`z iborasi yoki tuzuvchi atama hisoblanadi. Tez tez qo`llaniluvchi bu kabi atama iboralar qisqartmalar bilan almashtirilib, natijada boshqa murakkab atama tarkibiga kiradi. Masalan: Message Handling System (ma`lumotlarni qayta ishlash tizimi) hozirgi davrda quyidagi qisqartma bilan belgilanadi MHS; Novell MHS – Novell firmasining ma`lumotlarini qayta ishlovchi tizim.

References:

1. Ахманова, О.С., Задорнова В.Я. (2001). Лингвистические проблемы перевода // Сб. статей МГУ, 11-27.
2. Борисова, Л.И. (2006). Перевод неологизмов с английского языка на русский в научнотехнических текстах. - М.: ВЦП.
3. Кутина, Л.Л. (2000). Языковые процессы, возникающие при становлении терминологической системы // Лингвистические проблемы научно - технической терминологии. - М: Наука, 82-94.
4. Табанакова, В.Д. (2007). Прологомены к денотативной модели перевода компьютерных терминов. М.: Просвещение
5. Широнова Н. ҲАРБИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ КУРСАНТЛАРИНИНГ БИЛИШ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА “ФАОЛЛИК” ТУШУНЧАСИ ТАЛҚИНИ //МАТЕРИАЛЛАРИ ТО’ПЛАМИ. – 2023. – С. 330.
6. Tulkin S., Nargiza S., Nilufar S. ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF ZAHIRIDDIN BABURS POEMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 42-48.